

“Cümbüş” ve “Cümbüşî” – “Cümbüşzen” ile “Cümbüş Sazı”, “Cümbüşî Bağlama”, “Cüm-Saz” Tanımlamaları (Definition for “Cümbüş” and “Cümbüşî” – “Cümbüşzen” & Cümbüş Sazı”, “Cümbüşî Bağlama”, “Cüm-Saz”)

*Emin Taner ELMAS

Assistant Professor Dr., Vocational School of Higher Education for Technical Sciences, Division of Motor Vehicles and Transportation Technologies, Department of Automotive Technology, Iğdır University, Turkey & Graduate School of Natural and Applied Sciences - Major Science Department of Bioengineering and Bio-Sciences, Iğdır University, Turkey, Iğdır University, 76000.

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-7290-2308>

+90 (0) 543 733 64 21

e.taner.elmas@igdir.edu.tr

Naming/Defining the terms “Cümbüş” and “Cümbüşî”, as well as “Cümbüş Sazı”, “Cümbüşî Bağlama”, and “Cüm-Saz”:

A person who plays or performs the cümbüş instrument is called a "Cümbüşî" or "Cümbüşzen". This term "Cümbüşî" / "Cümbüşzen" was first used and defined by the author of this article, *Emin Taner ELMAS*, and is being recorded here.

Furthermore, the instrument marketed as "Saz-Büş", which has a cümbüş body and a long-necked saz-bağlama, would be more appropriately referred to as "Cümbüş Sazı", "Cümbüşî Bağlama", or "Cüm-Saz". This instrument can be seen in the photograph below. (Photograph: 1)

New naming/definitions:

1- A person who plays / performs the cümbüş instrument is called as:

“CÜMBÜŞİ” - “CÜMBÜŞZEN”

2- The name of an instrument with a cümbüş body and a long-necked saz-bağlama is:

“Cümbüş Sazı”, “Cümbüşî Bağlama” or “Cüm-Saz”.

Keywords: Music, Saz - Bağlama, Cümbüş, Cümbüşî, Cümbüşzen, Cüm-Saz, Saz-Büş, Cümbüş Sazı, Cümbüşî Bağlama.

“Cümbüş” ve “Cümbüşî” – “Cümbüşzen” ile “Cümbüş Sazı”, “Cümbüşî Bağlama”, “Cüm-Saz” Adlandırma / Tanımlamaları:

Cümbüş enstrümanı çalan, icra eden kişiye “Cümbüşî” ya da “Cümbüşzen” denir. Burada belirtilen “Cümbüşî” / “Cümbüşzen” tanımlaması ilk defa makalenin yazarı *Emin Taner ELMAS* tarafından söylenmiş ve tanımlanarak burada kayıt altına alınmaktadır.

Ayrıca piyasada “Saz-Büş” olarak tanımlanan ve gövdesi cümbüş, sapı uzun saplı saz-bağlama olan enstrümanın adını ise “Cümbüş Sazı”, “Cümbüşî Bağlama” ya da “Cüm-Saz” olarak değiştirip söylemek daha uygun olacaktır. Bu enstrümanı aşağıdaki fotoğrafta görebilmek mümkündür. (Fotoğraf:1)

Yeni adlandırma / tanımlamalar:

1. Cümbüş çalan / cümbüş enstrümanının icrasını gerçekleştiren kimse:
“CÜMBÜŞİ” – “CÜMBÜŞZEN”
2. Gövdesi cümbüş, sapı uzun saplı saz-bağlama olan enstrümanın adı:
“Cümbüş Sazı”, “Cümbüş Bağlama” ya da “Cüm-Saz”.

Anahtar Kelimeler: Müzik, Saz - Bağlama, Cümbüş, Cümbüş, Cümbüşzen, Cüm-Saz, Saz-Büş, Cümbüş Sazı, Cümbüş Bağlama.

Fotoğraf / Photograph- 1: CÜMBÜŞ, CÜMBÜŞ SAZI, CÜMBÜŞİ BAĞLAMA, (CÜM-SAZ); (SAZ-BÜŞ)

YAZARIN / ŞAİRİN BİYOGRAFİSİ (Dr. Öğr. Üyesi Mak.Yük.Müh. Emin Taner ELMAS):

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS, Makina Yüksek Mühendisi olup 1974 yılı Sivas doğumludur.

Doktora öğrenimini Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Termodinamik Bilim Dalı'nda, Yüksek Lisans - Master öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Enerji Bilim Dalı'nda tamamlamış olup, Lisans öğrenimini de Hacettepe Üniversitesi Z.M.F. Makina Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamış ve 1995 yılında fakülteyi derece ile bitirerek makina mühendisi olmuştur. Fakültede ilk 3 sınıfın sonunda birinci olması nedeni ile 4. sınıfta Makina Mühendisleri Odası tarafından karşılıksız burs ile ödüllendirilmiştir. 1991 yılında ise İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olmuştur.

Yedek Subaylık görevini Bosna Hersek'te, Saraybosna'da NATO bünyesinde SFOR Çok Uluslu Barış Gücü'nde İngilizce Tercüman olarak tamamlamış olup, 2 adet NATO Madalyası ile Türk Silahlı Kuvvetleri Hizmet Övünç Belgesi (Bosna Hersek) sahibidir.

Üniversitelerdeki akademisyenlik görevlerinin yanısıra, çeşitli endüstriyel kurum, kuruluş ve şirketlerde mühendislik ve yöneticilik yapmış olup; Şantiye Şefi, Proje Yöneticisi, Yönetim Temsilcisi, Kalite Müdürü, Üretim Müdürü, Enerji Müdürü, CSO-CTO, CBDO, Fabrika Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür pozisyonlarında görevler almıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS, Iğdır Üniversitesi öğretim üyesi olup Iğdır Teknik Bilimler MYO Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü (Otomotiv Teknolojisi) – Bölüm Başkanı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilimdalı öğretim üyesidir. Akademik ve endüstriyel alanlarda yaklaşık olarak toplamda 30 yıllık mesleki tecrübeye sahiptir.

NASA da dahil olmak üzere ASME, TÜBİTAK ve birçok bilimsel kurum, kuruluş ve üniversite için bilimsel hakemlik ve panelistlik görevleri yapmış ve yapmaktadır.

“Makina Mühendisliği, Enerji Transferi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Yüksek Matematik, Evaporasyon, Isı Boruları, Uzay Bilimleri, Otomotiv, Biyomühendislik, Tıp Mühendisliği Uygulamaları, Nöromühendislik, Tıp Tekniği” akademik ve bilimsel çalışma alanları olup; “Isıtma-Havalandırma Klima Uygulamaları, Basınçlı Kaplar, Isı Değiştiriciler, Enerji Verimliliği, Buharlı Kazanlar, Enerji Santralleri, Kojenerasyon, Su Saflaştırma, Su Arıtımı, Endüstriyel Ekipman ve Makinalar, Kaynaklı İmalat, Saç Şekillendirme, Talaşlı İmalat” ise endüstriyel tecrübe alanlarıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS aynı zamanda müzisyen olup, saz (bağlama) icrası sanatçısı ve neyzenidir. Cümbüş sazı ve darbuka da çalmaktadır. Saz-Bağlama çaldığı ve Ney üflediği ses kayıtlarından bazılarının yer aldığı bir YouTube Müzik Kanalı (Emin Taner ELMAS) mevcuttur. Babası Hâkim “Raşit ELMAS” için büyük ozan Âşık Veysel ŞATIROĞLU’nun “Raşit Bey” ismi ile yazdığı şiiri “Raşit Bey Türküsü” olarak bestelemiş, notaya almış ve akademik makale olarak da yayınlayarak kendi müzik kanalında neşretmiştir. Ayrıca babası için kaleme aldığı ve akademik edebiyat dergisinde yayınlanmış “Canım Babam” ve “Geldim Babam” isimli şiirleri yazmıştır, bu şiirlere ait enstrümental müzikler yapmıştır. “Annem Annem Türküsü” isimli enstrümantal bir eser bestelemiş ve annesi Avukat Tuna ELMAS’a 11.05.2025 Anneler Gününde hediye etmiştir. “Ney ve Neyzen” isimli bir şiiri de mevcuttur. Arkeolog ve İngilizce Öğretmeni olan kızkardeşi “Esra ELMAS”a yazdığı ve hediye ettiği “Esra Kardeşim” isimli şiiri de bulunmaktadır. “Kazana Düşürdüm Başparemi” isimli türkü karakterli hicivli şiirin yazarıdır. “Saz- Bağlama Akort Sistemi Metodu” ile "Ney ve Neyzen; Ney’de Perdeler, Ses Devreleri, Oktavlar, Yapısı, İcrası, Ney Bakımı ile Temel Musiki Nazariyatı" isimli kitapları basılmıştır. Muhtelif makale, kitap, şiir, manzume, nesir, güfte, beste ve repertuar çalışmalarına da devam etmektedir, ayrıca fotoğrafçılık ile ilgilenmektedir.

BIOGRAPHY OF AUTHOR / POET: Asst. Prof. Dr. Dipl.-Ing. Emin Taner ELMAS

Asst.Prof. Dr. Emin Taner ELMAS is a Mechanical Engineer having degrees of B.Sc., M.Sc., Ph.D., and was born in Sivas in 1974. He completed his doctorate at Ege University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mechanical Engineering Department, Thermodynamics Science Branch, and his master's degree at Dokuz Eylül University, Mechanical Engineering Department, Energy Science Branch. He also completed his undergraduate education at Hacettepe University, ZEF, Mechanical Engineering Department and graduated from the faculty with honors in 1995 and became a mechanical engineer. He was awarded a non-refundable scholarship by the Turkish Chamber of Mechanical Engineers in his 4th year because he was the most succesful student during his first 3 classes study at the faculty. He graduated from İzmir Atatürk High School in 1991.

Asst. Prof. Dr. ELMAS has completed his military service as a NATO Officer in Bosnia and Herzegovina. He was a “Reserved Officer” as a “2nd Lieutenant” as an “English-Turkish Interpreter”. He was also a “Guard Commander” and served in Sarajevo, Camp Butmir within the SFOR task force of NATO. He has been awarded with 2 (two) NATO Medals and Turkish Armed Forces Service Certificate of Pride (Bosnia & Herzegovina).

In addition to his academic duties at universities, he has worked as an engineer and manager in various industrial institutions, organizations and companies; He has served as Construction Site Manager, Project Manager, Management Representative, Quality Manager, Production Manager, Energy Manager, CSO-CTO, CBDO, Factory Manager, Deputy General Manager and General Manager.

Asst. Prof. Dr. Elmas is Department Head and is an Assistant Professor of Automotive Technology at the Department of Motor Vehicles and Transportation Technologies at Vocational School of Higher Education for Technical Sciences at IGDİR UNIVERSITY, Turkey. He is also an Assistant Professor of Bioengineering & BioSciences at the same university. He has nearly 30 years of total experience in academia and in industry. He has served as a scientific referee and panelist for ASME, TUBITAK and many scientific institutions, organizations and universities, including NASA.

“His academic and scientific expertise encompasses Mechanical Engineering, Energy Transfer, Thermodynamics, Fluid Mechanics, Heat Transfer, Advanced Mathematics, Evaporation, Heat Pipes, Space Sciences, Automotive Engineering, Bioengineering, Medical Engineering Applications, Neuroengineering, and Medical Technology. His industrial experience spans Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) systems, Pressure Vessels, Heat Exchangers, Energy Efficiency, Steam Boilers, Power Plants, Cogeneration, Water Purification and Treatment, Industrial Equipment and Machinery, Welding and Manufacturing, Sheet Metal Forming, and Machining processes.

Asst. Prof. Dr. Emin Taner ELMAS is also an accomplished musician, specializing as a virtuoso on the saz (bağlama) and as a performer of the ney (Turkish reed flute). He plays also cümbüş instrument and plays darbuka rhythm instrument. He maintains a YouTube music channel under his name, featuring recordings of his performances on both instruments. In tribute to his father, Judge Raşit ELMAS, he composed the poem by the renowned poet Âşık Veysel ŞATIROĞLU, titled “*Raşit Bey*”, as “*Raşit Bey Türküsü*”, and subsequently transcribed, notated, and published it as an academic article, sharing the composition on his music channel.

Additionally, he authored the poems “*Canım Babam*” and “*Geldim Babam*”, also in memory of his father, publishing them in an academic literature journal and composing instrumental music for both pieces. In honor of his mother, Lawyer Tuna ELMAS, he composed an instrumental piece titled “*Annem Annem Türküsü*”, which he gifted on Mother’s Day, May 11, 2025. His creative output further includes the poem “*Ney and Neyzen*” and the piece “*Esra Kardeşim*”, dedicated to his sister, Esra ELMAS, an archaeologist and English teacher.

He has authored several books on music, including *Saz-Bağlama Tuning System Method (Saz-Bağlama Akort Sistemi Metodu)* and *Ney and Neyzen: Ney’s Pitches, Frets, Sound Stages, Octaves, Structure, Performance, Maintenance, and Basic Music Theory (Ney ve Neyzen: Ney’de Perdeler, Ses Devreleri, Oktavlar, Yapısı, İcrası, Ney Bakımı ve Temel Musiki Nazariyatı)*. He continues to pursue his artistic endeavors through the composition of music, the creation of repertoires, and the publication of articles, books, poetry, and lyrics.

Referanslar/ References

1. ELMAS, Emin Taner. (2025). (Saz -Bağlama Akort Sistemi Metodu) Uzun Sap Bağlama Ailesi - Divan Sazı, Tambura ve Cura için Abdal Düzeni Ses Akordu ile Kısa Sap Bağlama Ailesi – Çöğür Sazı için Ses Akort Düzeni. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 2, pp. 46–72). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15103469>
2. ELMAS, Emin Taner. (2025). (Saz - Bağlama Tuning System Method) Long Neck Bağlama Family - For Divan Saz, Tambura and Cura with Abdal Tuning System & Short Neck Bağlama Family – Sound Tuning Scheme for Çöğür Saz. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 2, pp. 91–120). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15191768>
3. ELMAS, Emin Taner. (2025). Saz -Bağlama İcracıları ve Sanatkârlar için "Müzik Repertuarı" Nitelikli bir Türkü ve Şarkı İsimleri Listesi. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 3, pp. 31–82). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15459846>
4. Elmas, Emin Taner, (2025), KİTAP: Saz -Bağlama Akort Sistemi Metodu, GJR Publication, ISBN:978-81-987853-6-7
5. Elmas, Emin Taner, (2025), KİTAP: Ney ve Neyzen; Ney’de Perdeler, Ses Devreleri, Oktavlar, Yapısı, İcrası, Ney Bakımı ile Temel Musiki Nazariyatı, GJR Publication, ISBN:978-81-987853-0-5
6. Elmas, Emin Taner, (2026), KİTAP: Edebiyat ve Musiki Sanat Eserleri Külliyyatım – I Hikâye / Anekdot / Deneme / Şiir / Manzume / Nesir /Mizahi; nükteli – hicivli; şiirsel hikâyeler / Güfte / Beste, GJR Publication, ISBN: 978-81-987853-7-4

CITATION

ELMAS, Emin Taner. (2026). "Cümbüş" ve "Cümbüşü" – "Cümbüşzen" ile "Cümbüş Sazı", "Cümbüşü Bağlama", "Cüm-Saz" Tanımlamaları. In Global Journal of Research in Humanities & Cultural Studies (Vol. 6, Number 1, pp. 28–32).